

Охотничье хозяйство: проблемы и пути их решения

Сборник статей
научно-практической конференции
13 – 16 марта 2014 г.

УДК 639.1:349.6(082)
ББК 47.1я43+67.407я43
О-92

Редакционная коллегия:

Зеленов А.Н., заместитель председателя правления НООиР

Краснов А.Н., к.ю.н., руководитель аппарата Комитета экологии и природопользования ЗС НО

Бондаренко Н.И., заместитель министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области

Веселов А.Н., зам. начальника Охотуправления Минэкологии Нижегородской области

Матвейчук С.П., с.н.с., ВНИИОЗ им. Житкова

О-92 Охотничье хозяйство: проблемы и пути их решения: сборник статей научно-практической конференции. 13-16 марта 2014г. / отв. ред. Зеленов А.Н. – Нижний Новгород: ВЗАО «Нижегородская ярмарка», 2014. - с.

Настоящий сборник составлен по материалам научно-практической конференции «Охотничье хозяйство: проблемы и пути их решения», прошедшей 13-16 марта 2014г. в г. Нижний Новгород, Всероссийское ЗАО «Нижегородская ярмарка».

Основные вопросы данной конференции затрагивали пути совершенствования законодательства в сфере охоты, межведомственного взаимодействия по сохранению охотничьих ресурсов, развития охотничьего туризма в Нижегородской области, антропогенное воздействие на территориях охотничьих угодий и другие аспекты обслуживания охотничьих хозяйств.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. Материалы опубликованы в авторской редакции.

Редакционная комиссия научно-практической конференции

**«ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»**

13 – 14 марта 2014 года

1. Зеленов Александр Николаевич – заместитель председателя правления НООиР – председатель комиссии – ответственный редактор.
2. Краснов Алексей Николаевич – к.ю.н., руководитель аппарата Комитета экологии и природопользования ЗС НО – ответственный секретарь комиссии.
3. Бондаренко Николай Иванович – заместитель министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области.
4. Веселов Александр Николаевич – зам. начальника Охотуправления Минэкологии Нижегородской области.
5. Матвейчук Сергей Павлович – с.н.с., ВНИИОЗ им. Житкова (г.Киров).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО ДАННЫМ РОССТАТА

*Козлов Ю.А.,
ФГБОУ ВПО Вятская государственная
сельскохозяйственная академия,*

г. Киров,

*ГНУ ВНИИ охотничьего хозяйства и звероводства
им. проф. Б.М.Житкова,*

г. Киров

Законодательно закрепленной целью статистического учета является обеспечение информационных потребностей государства и общества в полной, достоверной, научно обоснованной и своевременно предоставляемой официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) публикует официальные сведения о состоянии охотничьего хозяйства, охотничьих ресурсов. Основными показателями признаются число охотпользователей, площадь закрепленных охотничьих угодий, затраты охотпользователей на охрану и воспроизводство объектов животного мира и т.п. характеристики. Сведения размещаются обычно в тематических сборниках «Сельское хозяйство, охота и лесоводство в России» и «Охрана окружающей среды в России».

К сожалению, материалы публикуются фрагментарно и нерегулярно, иногда с пропусками и неточностями. В публикуемых сборниках отсутствует, например, информация о числе охотников и численности охотничьих животных по регионам России.

Тем не менее, даже имеющиеся сведения редко подвергаются обработке и анализу в охотоведческой литературе. Настоящее сообщение представляет собой попытку частично восполнить этот пробел.

Задачами исследования являлись:

- сбор и систематизация в табличном виде сведений по охотничьему хозяйству Приволжского федерального округа РФ (ПФО РФ);

- получение относительных величин с помощью математических методов: регистрации, ранжирования и шкалирования;

- преобразование полученных данных в формат графиков, позволяющий наглядно представить изменения показателя ряда данных;
- технический анализ изменений и их масштабов.

В ходе настоящего исследования обнаружены заведомые ошибки в некоторых абсолютных показателях, относящихся к Республике Мордовия и Республике Марий Эл, в связи с чем данные по этим регионам были исключены из расчетов (Росстат был об ошибках проинформирован и сообщил о принятии мер по исправлению).

На рис. 1 отражено изменение среднего значения числа охотпользователей (в данном сообщении этим термином обозначается число долгосрочных лицензий или охотхозяйственных соглашений) в некоторых регионах и в целом по округу. Использована формула расчета среднего значения, $M = \frac{\sum a}{n}$ где M – среднее значение по выбранному показателю, a – число охотпользователей по состоянию на 1 января, n – количество регионов. Аналогичные формулы расчета применены к характеристикам, отраженным на других рисунках.

Рисунок 1.

Число охотпользователей в ПФО РФ

На приведенном графике, по линии «Среднее значение по ПФО» видно, что в среднем происходит стабильный рост числа охотпользователей.

Рисунок 2.

Площадь закрепленных охотугодий в ПФО РФ

На полученном графике видим, что, несмотря на значительные региональные колебания, общая площадь территорий, акваторий, предоставленных для осуществления пользования охотничьими животными в ПФО РФ, остается практически неизменной.

Рисунок 3.

Доля закрепленных охотничьих угодий в площади региона

На данном графике заметна тенденция приведения доли закрепленных охотничьих угодий к максимально возможному (определенному Федеральным законом «Об охоте...») показателю 80 % от площади региона (в регионах с разнообразными, востребованными охотугодиями).

Рисунок 4.

Затраты охотпользователей на охрану и воспроизводство охотничьих животных (в млн. руб)

На данном графике четко виден резкий рост затрат охотпользователей в среднем с 2005 по 2011 год, затем происходит снижение или стабилизация.

Целью настоящего сообщения является привлечение внимания к данным Росстата как источнику сведений для регионального и межрегионального (сравнительного) анализа состояния и тенденций охотничьего хозяйства. Опыт обсуждения получаемых технических результатов с региональными специалистами показывает, что эти сведения могут быть основой для продуктивных интерпретаций. Кроме того, в результате углубленного анализа могут быть сформулированы предложения по усовершенствованию системы показателей государственного статистического наблюдения.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Бондаренко Н.И.

СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 4

Матвейчук С.П.

ДОКУМЕНТЫ ЛЕСНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
И ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО 21

Казарин В.П., Зеленов А.Н.

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЛЕСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОХОТЫ 26

***Костюнин В.М., Зеленов А.Н., Зверева К.А., Климина М.В.,
Ростокина Г.А., Трифонова М.Н.***

МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ РЕСУРСОВ БОЛОТНО-
ЛУГОВОЙ И ПОЛЕВОЙ ДИЧИ В ЗОНАХ ПОДНЯТИЯ
УРОВНЯ ВОДЫ ЧЕБОКСАРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
ДО 68 ОТМЕТКИ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ И В УСЛОВИЯХ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ
ВОДОХРАНИЛИЩА В ПЕРИОД ГНЕЗДОВАНИЯ 29

Масайтис В.В.

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
В ЛЕСНОМ ФОНДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 37

Лунин В.Н., Краснов А.Н.

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОХОТНИЧЬЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 42

Бакка С.В., Киселева Н.Ю., Гучев И.А., Панкратов И.И.

РЕСУРСЫ ОНДАТРЫ И БОБРА В ПОЙМЕ РЕКИ ОКИ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 46

Козлов Ю.А.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО ДАННЫМ
РОССТАТА 53

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА
ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2013 ГОД 57

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД	59
<i>Бакка С.В., Киселева Н.Ю., Жданова Е.П.</i> ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСНОГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ОБОГАЩЕНИЯ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ	81
<i>Киселева Н.Ю., Малова Н.Н.,</i> ИНСТРУМЕНТ ИЗУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ РЕСУРСА ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ	87
<i>Бакка С.В.</i> ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕПНОГО СУРКА В КАЧЕСТВЕ ОХОТНИЧЬЕГО РЕСУРСА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	89
<i>Бабичев А.В.</i> ПОДВОДНАЯ ОХОТА, ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ, СПОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ. СОХРАННОСТЬ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ	97
<i>Суворов А. П., Александрова Т. А.</i> ПРОБЛЕМЫ СТАТУСА И АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИГОРОДНЫХ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ	103
<i>Суворов А. П., Александрова Т. А.</i> О ПРОБЛЕМЕ ХИЩНИЧЕСТВА И РЕГУЛИРОВАНИИ ЧИСЛЕННОСТИ ХИЩНИКОВ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ	117
<i>Манакин Н.А.,</i> О НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОХОТЫ	131
<i>Зеленов А.Н.</i> О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ В СФЕРЕ ОХОТЫ	135
<i>Аношин Р.М., В.М. Кирьякулов</i> «ВАЛЬДШНЕПИНЫЕ» АНКЕТЫ МООИР: НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ, ПЛАНЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ	137